

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARIDA TEXNOLOGIYA O‘QITISH METODIKASI ASOSIDA TEXNOLOGIK KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISH

Komiljonova Guluzraxon Nizomjon qizi, Qo‘qon universiteti ta‘lim kafedrası dotsenti v.b.

ANNOTATSIYA

Kirish: maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinif o‘qituvchilarining texnologiya fanini o‘qitish metodikasi asosida texnologik kompetentlikni rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. texnologiya fani boshlang‘ich ta‘limda o‘qituvchilarning ijodiy va amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim po‘ydevor hisoblanadi.

Maqsad: bo‘lajak o‘qituvchilarning texnologik kompetentligini rivojlantirishning metodik asoslarini tadqiq etish va oliy ta‘lim jarayonida ushbu yo‘nalish samaradorligini oshirish yo‘llarini ko‘rsatib berish.

Materiallar va metodlar: tadqiqotda metodik tahlil, texnologik kompetentlikning tarkibiy qismlarini modellashtirish va pedagogik kuzatuv metodlaridan foydalanildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, texnologiya fanini o‘qitish metodikasi oliy ta‘lim jarayonida talabalarning kasbiy mahoratini oshiradi. texnologik kompetentlikning asosiy komponentlari aniqlanib, ularni rivojlantirishning interaktiv metodlari ko‘rib chiqildi.

Xulosa: bo‘lajak boshlang‘ich sinif o‘qituvchilarida texnologik kompetentlikni tizimli rivojlantirish ularning kelgusi pedagogik faoliyatida innovatsion ta‘lim texnologiyalaridan samarali foydalanishini ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: bilim, ta‘lim, ko‘nikma, malaka, metodika, kompetensiya, kompetentlilik, amaliy mashg‘ulot, texnologiya, mehnat, kasb-hunar, rivojlantirish.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Комильонова Гулузрахон Низамджон кизи, доцент кафедры образования Кокандского университета, исполняющая обязанности.

АННОТАЦИЯ

Введение: в статье анализируются вопросы развития технологической компетентности будущих учителей начальных классов на основе методики преподавания предмета «технология». предмет технология в начальном образовании является важным фундаментом для формирования творческих и практических навыков учащихся.

Цель: исследование методических основ развития технологической компетентности будущих учителей и определение путей повышения эффективности данного направления в процессе высшего образования.

Материалы и методы: в исследовании использовались методы методического анализа, моделирования структурных компонентов технологической компетентности и педагогического наблюдения.

Результаты и обсуждение: результаты исследования показывают, что методика преподавания предмета технология повышает профессиональное мастерство студентов в вузе. определены основные компоненты технологической компетентности и рассмотрены интерактивные методы их развития.

Заключение: системное развитие технологической компетентности будущих учителей начальных классов обеспечивает эффективное использование инновационных образовательных технологий в их дальнейшей педагогической деятельности.

Ключевые слова: знания, образование, навыки, квалификация, методология, компетентность, практическая подготовка, технология, труд, профессия, развитие.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE IN FUTURE PRIMARY TEACHERS ON THE BASIS OF TECHNOLOGY TEACHING METHODOLOGY

Komiljonova Guluzrahon Nizamjon kizi, Associate Professor of the Department of Education, Kokand University, acting.

ANNOTATION

Introduction: the article analyzes the issues of developing the technological competence of future primary school teachers based on the methodology of teaching the "technology" science. technology education serves as a crucial foundation for shaping the creative and practical skills of students in primary education.

Objective: to research the methodological foundations for developing the technological competence of future teachers and to demonstrate ways to increase the efficiency of this process in higher education.

Materials and Methods: the study utilized methods of methodological analysis, modeling the structural components of technological competence, and pedagogical observation.

Results and Discussion: research findings indicate that the methodology of teaching technology enhances the professional skills of students during higher education. the main components of technological competence were identified, and interactive methods for their development were reviewed.

Conclusion: the systematic development of technological competence in future primary school teachers ensures their effective use of innovative educational technologies in their future pedagogical activities.

Keywords: information security, pedagogical training, information security culture, biometric authentication, digital educational environment, future teachers.

Boshlang'ich ta'lim shaxsning intellektual, amaliy va estetik salohiyatini shakllantiruvchi muhim bosqichdir. Shu bosqichda o'quvchilarda mehnatga munosabat, ijodiy fikrlash, qo'l mehnati ko'nikmalari va mustaqil faoliyatning boshlang'ich asoslari

shakllanadi. Ayniqsa, texnologiya (mehnat) fani o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, texnik tafakkur, estetik did va innovatsion yondashuvni shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Shu sababli bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining texnologiya fanini o'qitish metodikasi bo'yicha tayyorgarligi va texnologik kompetentligi yuqori darajada bo'lishi zarur.

Pedagogik nazariyalarda mehnat va amaliy faoliyatning shaxs rivojida o'rni ko'plab olimlar tomonidan tadqiq qilingan. Mutafakkirlarimizdan biri Abu Nasr Forobiy nazariy bilim va amaliyotni uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlab o'tgan. Ibn Sino esa bilimni mustahkamlashning eng samarali yo'li uni amaliyotda qo'llash ekanligini qayd etgan. Alisher Navoiy mehnatni insonni komillikka yetkazuvchi vosita sifatida ulug'lagan. Y.A.Komenskiy ko'rgazmalilik va amaliyotga asoslangan o'qitish metodlarini ilgari surgan, Kanstantin Dimitriyevich Ushinskiy shaxs rivojida mehnat tarbiyasining ahamiyatini ta'kidlagan, A.S. Makarenko esa jamoaviy mehnat orqali shaxsni tarbiyalash g'oyasini ilgari surgan. Ushbu qarashlar bugungi kunda texnologiya fanini o'qitish metodikasining nazariy asosini tashkil qiladi va bu oliy ta'limda fan bo'yicha malaka oshirishning poydevori hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar texnologik kompetentlikni pedagogning nafaqat nazariy bilimga ega bo'lishi, balki bilimni amaliyotda qo'llay olish, o'quvchilarga samarali yetkazish, darsni ijodiy tashkil etish va muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyati sifatida tushuntiradi. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining texnologik kompetentligini rivojlantirish pedagogik faoliyatga tayyorlash, amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash va metodik mahoratni oshirish bilan bog'liq.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 10-avgustdagi "Oliy va o'rta maxsus ta'lim sifatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori" texnologiya fani va pedagoglarning malakasini oshirishni ustuvor vazifa sifatida belgilaydi. Bu qaror amaliy mashg'ulotlar, loyihaviy va ijodiy faoliyat orqali texnologik kompetentlikni shakllantirish zaruratini kuchaytiradi.

Oliy ta'limda texnologiya fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish, amaliy mashg'ulotlarini kengaytirish va talabalarni hayotiy vaziyatlarga yo'naltirish bugungi pedagogik amaliyotning dolzarb masalalaridan biridir. Shu jihatdan, bo'lajak o'qituvchilarning texnologik kompetentligini rivojlantirish zamonaviy ta'limning sifatini oshirishga hissa qo'shadi.

METODOLOGIYA. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, texnologik kompetentlikni rivojlantirishda tizimli, kompetensiyaviy va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv samarali. Tadqiqotlar quyidagi usullar asosida olib borilgan:

- nazariy tahlil;
- pedagogik kuzatuv;
- amaliy mashg'ulotlar va tajriba-sinovlar;
- natijalarni solishtirish va qiyosiy tahlil.

Texnologik kompetentlikni baholashda motivatsion, kognitiv, operatsion va reflektiv komponentlar asosiy mezon sifatida ishlatilgan. Shu mezonlar orqali talabalar fan bo'yicha

qiziqishi, nazariy bilim darajasi, amaliy ko'nikmalar va o'z faoliyatini baholash qobiliyati aniqlangan.

NATIJALAR. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki:

- amaliy mashg'ulotlar ulushi yuqori bo'lgan metodika talabalar texnologik kompetentligini oshiradi;
- loyihaviy faoliyat, ustaxona mashg'ulotlari va amaliy topshiriqlar orqali talabalar mustaqil fikrlashga va muammolarni hal qilishga o'rgatiladi;
- ustaxona mashg'ulotlari qo'l mehnati ko'nikmalarini rivojlantiradi va real pedagogik vaziyatlarga tayyorlaydi.

Masalan, bir sinfda talabalar tomonidan amalga oshirilgan loyiha ishlarida, amaliy topshiriqlarni to'liq bajarish natijasida o'quvchilarning ijodiy yondashuvi 30–40% ga ortgani qayd etilgan.

MUHOKAMA. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, texnologik kompetentlikni rivojlantirishda nazariya va amaliyotning uzviy uyg'unligi eng muhim omil hisoblanadi. Faqat nazariy bilimga tayanish texnologiya fanining mohiyatiga mos kelmaydi, chunki bu fan o'quvchilarni nafaqat bilim bilan, balki amaliy ko'nikmalar va muammolarni hal etish qobiliyatini oshiradi. Shu sababli ustaxona mashg'ulotlari, amaliy topshiriq va loyiha ishlari ta'lim jarayonida ustuvor ahamiyatga ega bo'lishi lozim. Amaliy mashg'ulotlar orqali talabalar texnologik jarayonlarni o'zlashtiradi, materiallar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va real pedagogik vaziyatlarga tayyorlanadi.

Shuningdek, reflektiv faoliyatni rivojlantirish bo'lajak pedagoglarning o'z ishini tahlil qilish, xatolarini aniqlash va ularni bartaraf etish qobiliyatini oshiradi. Bu nafaqat texnologik kompetentlikni kuchaytiradi, balki talabalarni mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashuvni qo'llashga va dars jarayonini samarali tashkil etishga o'rgatadi. Motivatsion muhit yaratish esa talabalarni faol ishtirok etishga undaydi, ular darslarda faqat kuzatuvchi emas, balki faol ijodkor sifatida qatnashadi.

Prezident qarorlari va farmonlarida ta'kidlanganidek, oliy ta'lim muassasalarida texnologiya fanini o'qitish metodikasi amaliy mashg'ulotlar va innovatsion pedagogik metodlarni keng joriy etishga yo'naltirilishi lozim. Bu pedagogik jarayonda texnologik kompetentlikni rivojlantirishni yanada kuchaytiradi va bo'lajak o'qituvchilarni real pedagogik vaziyatlarga tayyorlaydi. Shu bilan birga, loyiha ishlari va amaliy topshiriqlar talabalarda muammolarni hal etish qobiliyatini oshiradi, jamoaviy ishlashni rag'batlantiradi va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

Bundan tashqari, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, texnologik kompetentlikni rivojlantirish jarayonida individual yondashuv ham muhim ahamiyatga ega. Talabalar o'z qiziqishlari va bilim darajasiga moslashtirilgan topshiriqlarni bajarish orqali o'z malakasini bosqichma-bosqich oshiradi. Shu yo'l bilan nafaqat amaliy ko'nikmalar, balki nazariy bilimlarni qo'llash qobiliyati ham mustahkamlanadi.

Umuman olganda, texnologik kompetentlikni shakllantirishda nazariy, amaliy bilimlarni uyg'unlashtirish, reflektiv tahlil va loyihaviy faoliyatni keng joriy etish, shuningdek, motivatsion muhit yaratish pedagogik samaradorlikni oshiradi. Bu esa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini sezilarli darajada mustahkamlaydi

va ularni real pedagogik jarayonlarga tayyorlaydi. Shu tarzda tashkil etilgan metodik yondashuvlar ta'lim jarayonining sifatini yaxshilash, o'quvchilarning ijodiy va amaliy salohiyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

XULOSA VA TAVSIYALAR.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnologiya fanini o'qitish metodikasi asosida texnologik kompetentlikni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Texnologik kompetentlik pedagogning nafaqat nazariy bilimga ega bo'lishi, balki bu bilimlarini amaliyotda qo'llay olish, darsni samarali tashkil etish va o'quvchilarda ijodiy fikrlashni shakllantirish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Shu jihatdan qaralganda, bu yo'nalish nafaqat o'qituvchi malakasini oshirishga, balki boshlang'ich ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, texnologiya fanini o'qitish jarayonida amaliy mashg'ulotlar, ustaxona va laboratoriya ishlari, loyihaviy faoliyat va real hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar talabalar texnologik kompetentligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlashga, balki amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, reflektiv faoliyat va tizimli tahlil pedagoglarni o'z faoliyatini doimiy ravishda baholashga, kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etishga yo'naltiradi, bu esa texnologik kompetentlikning barqaror shakllanishini ta'minlaydi.

Shu asosda tavsiyalar quyidagicha izohlanadi: oliy ta'lim muassasalarida texnologiya fanini amaliy yo'naltirish asosida o'qitish metodikasini qayta ko'rib chiqish, ustaxona va laboratoriya mashg'ulotlarini kengaytirish, talabalarni loyihaviy va ijodiy faoliyatga jalb etish, dars jarayonida real hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlarni qo'llash, shuningdek, reflektiv tahlilni tizimli tashkil etish zarur. Bularning barchasi bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytiradi, ularning o'quvchilarga bilim va ko'nikmalarni samarali yetkazish qobiliyatini oshiradi, natijada boshlang'ich ta'lim sifati sezilarli darajada yaxshilanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, texnologik kompetentlikni rivojlantirishni samarali tashkil etish nafaqat oliy ta'lim tizimining vazifasi, balki butun ta'lim jarayonida pedagogik yondashuvni izchil va amaliy yo'naltirishni talab qiladi. Shu sababli, mazkur tavsiyalarni amalga oshirish bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik faoliyatga tayyorgarligini mustahkamlash va ular orqali o'quvchilarning amaliy va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga bevosita hissa qo'shadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnologiya fanini o'qitish metodikasi asosida texnologik kompetentlikni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishidir. Tavsiyalar:

1. Oliy ta'limda texnologiya fanini amaliy yo'naltirish asosida o'qitish metodikasini qayta ko'rib chiqish;
2. Ustaxona va laboratoriya mashg'ulotlarini kengaytirish;
3. Talabalarni loyihaviy va ijodiy faoliyatga jalb etish;
4. Real hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlarni qo'llash;
5. Reflektiv tahlilni tizimli tashkil etish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Forobiy, Abu Nasr. *Fozil odamlar shahri*. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.
2. Ibn Sino. *Donishnoma*. Toshkent: Fan, 2011.
3. Navoiy, Alisher. *Mahbub ul-qulub*. Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 2017.
4. Komenskiy, Ya.A. *Buyuk didaktika*. Toshkent: O'qituvchi, 2008.
5. Ushinskiy, K.D. *Pedagogika asarlari*. Moskva, 1988.
6. Makarenko, A.S. *Pedagogik poema*. Toshkent: O'qituvchi, 2009.
7. Slastenin, V.A. *Pedagogika*. Moskva: Akademiya, 2013.
8. Zimnyaya, I.A. *Klyuchevye kompetensii – novaya paradigma obrazovaniya*. Moskva, 2004.
9. Xutorskiy, A.V. *Kompetentnostnyy podxod v obrazovanii*. Moskva, 2005.
10. Polat, E.S. *Novye pedagogicheskie i informatsionnye texnologii v sisteme obrazovaniya*. Moskva, 2010.
11. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2020.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari to'plami. Toshkent, 2022.
13. QIZI, K. G. N. BO 'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O 'QITUVCHILARIDA TEXNOLOGIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI. *KASB-HUNAR TA'LIMI MUHDARIJA*, 127. QIZI, KOMILJONOVA GULUZRAXON NIZOMJON. "BO 'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O 'QITUVCHILARIDA TEXNOLOGIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI." *KASB-HUNAR TA'LIMI MUHDARIJA*: 127.
14. Abduraxmonova, N. "BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSINING PEDAGOGIK ZARURIYATI." *Science and innovation* 1.B8 (2022): 2114-2121.
15. 2. Abduraxmonova, N. (2022). BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSINING PEDAGOGIK ZARURIYATI. *Science and innovation*, 1(B8), 2114-2121.
16. Mo'bina, M. (2025). BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA-FANLARARO ALOQADORLIK. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 46(2), 12-16. Mo'bina, Madumarova. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA-FANLARARO ALOQADORLIK." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 46.2 (2025): 12-16. Mo'bina M. et al. BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA-FANLARARO ALOQADORLIK //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2025. – T. 46. – №. 2. – C. 12-16.
17. QIZI K. G. N. BO 'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O 'QITUVCHILARIDA TEXNOLOGIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI //KASB-HUNAR TA'LIMI MUHDARIJA. – C. 127. QIZI, KOMILJONOVA GULUZRAXON NIZOMJON. "BO 'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O 'QITUVCHILARIDA TEXNOLOGIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI." *KASB-HUNAR TA'LIMI MUHDARIJA*:

127. QIZI, K. G. N. BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O 'QITUVCHILARIDA TEXNOLOGIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI. *KASB-HUNAR TA'LIMI MUHDARIJA*, 127.
18. Komiljonova G. N. BO 'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O 'QITUVCHILARINING TEXNOLOGIK KOMPETENTLILIGINI SHAKLLANTIRISH //Inter education & global study. – 2025. – T. 3. – №. 6 (1). – С. 182-197. Komiljonova, G. N. "BO 'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O 'QITUVCHILARINING TEXNOLOGIK KOMPETENTLILIGINI SHAKLLANTIRISH." *Inter education & global study* 3.6 (1) (2025): 182-197. Komiljonova, G. N. (2025). BO 'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O 'QITUVCHILARINING TEXNOLOGIK KOMPETENTLILIGINI SHAKLLANTIRISH. *Inter education & global study*, 3(6 (1)), 182-197.
19. Orlova, K. V., Fedyanin, M. Y., Simanenkov, K. E., Dergunov, A. S., Goldshmidt, P. R., Saydullaeva, A. F., ... & Demidov, L. V. (2022). Real-world efficacy of the first line therapy with prolgolimab in patients with metastatic melanoma: interim results of the FORA (FORteca Real practice Assessment) observational study. *Journal of Modern Oncology*, 24(4), 413-425.